

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Los biostimulantes no fueron exitosos para aumentar el rendimiento de los cultivos ni la biodiversidad y funcionalidad del suelo en cultivos extensivos mediterráneos

Se realizó una rotación en el SE de España (clima mediterráneo semiárido) de: 1. Centeno, del 12 de diciembre de 2020 al 29 de julio de 2021; 2. Trigo, del 1 de diciembre de 2021 al 3 de agosto de 2022; y 3. Yeros, sembrado el 1 de diciembre de 2022, pero el cultivo no se desarrolló debido a la sequía extrema durante el invierno/primavera 2023. Los cultivos se establecieron bajo un manejo ecológico de secano. Se diseñaron 4 tratamientos de fertilización, donde reducimos el fertilizante orgánico para reemplazarlo parcialmente por biostimulantes: i) Fertilizantes orgánicos (purín de cerdo y compost) aplicados según las demandas nutricionales del cultivo (F100); ii) El 50% de la dosis de fertilizantes orgánicos añadidos en F100 (F50); iii) F50 + la aplicación de una formulación de bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo y potasio; y iv) F50 + la aplicación de una formulación de bacterias y hongos no

micorrízicos. La adición de biostimulantes no aumentó los rendimientos de los cultivos en ninguno de los casos, pero mantuvo los rendimientos al mismo nivel que la fertilización inorgánica completa. La calidad del cultivo no se vio afectada. No hubo efecto de los biostimulantes en la diversidad y composición de microorganismos y nematodos. La abundancia de genes funcionales de los ciclos de C y N tampoco se vio afectada. La adición de biostimulantes condujo a una disminución de la complejidad funcional de la comunidad de nematodos. En conclusión, la fertilización orgánica podría reducirse para la producción de cereales bajo manejo orgánico de secano sin efectos negativos en el rendimiento y la calidad de los cultivos. El uso de biofertilizantes no fue exitoso para aumentar la productividad ni la biodiversidad y multifuncionalidad del suelo.

1. Cosecha de trigo en secano en el SE de España

PALABRAS CLAVE

Cultivos extensivos, trigo, centeno, yeros, rotaciones, suelo, biodiversidad, rendimiento

AUTORES

Ollio, I., Fernández J.A., Sánchez-Navarro V., Lloret E., Egea- Gilabert, C., Martínez-Martínez, S., Zornoza, R.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.